

Одбори друштва за ЕТРАН

Одбори друштва за ЕТРАН

Председник и заступник ЕТРАН-а

Проф. др Владимир Катић, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Потпредседник

Проф. др Слободан Вукосавић, академик САНУ, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Председништво Друштва за ЕТРАН

Акустика (АК) Проф. др Миомир Мијић, ЕТФ, БГ
Антене и простирање (АП) Проф. др Бранко Колунџија, ЕТФ, БГ
Аутоматика (АУ) Проф. др Жељко Ђуровић, ЕТФ, БГ Проф. др Бобан Веселић, ЕФ, НИ
Биомедицинска техника (БТ) Проф. др Никола Јорговановић, ФТН, НС
Електроенергетика (ЕЕ) Проф. др Владимир Катић, ФТН, НС В.проф. др Марко Росић, ФТН, ЧА
Електрична кола, ел. системи и обрада сигнала (ЕК) Проф. др Милка Потребих, ЕТФ, БГ
Електроника (ЕЛ) Проф. др Бранко Докић, ЕТФ, БЛ Проф. др Драган Манчић, ЕФ, НИ
Микроелектроника и оптоелектроника (МО) Проф. др Анета Пријић, ЕФ, НИ
Микроталасна техника, технологије и системи (МТ) Проф. др Братислав Миловановић, УС, БГ

Проф. др Небојша Митровић, ФТН, ЧА
Нуклеарна техника (НТ) Др Славко Димовић, н.с., ИНН ВИНЧА, БГ
Рачунарска техника (РТ) Проф. др Зора Коњовић, УС, БГ Проф. др Мило Томашевић, ЕТФ, БГ
Роботика и флексибилна аутоматизација (РО) Др Александар Родић, н.с., ИМП, БГ
Телекомуникације (ТЕ) Др Предраг Петровић, н.с., ИРИТЕЛ, БГ
Вештачка интелигенција (ВИ) Проф. др Миљан Вучетић, УС/ВЛАТ., БГ

Одбор за научне и стручне скупове

Председник

Проф. др Платон Сивиљ, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Потпредседник

Проф. др Александра Смиљанић, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Београд

Акустика (АК) Проф. др Дејан Ђирић, ЕФ НИ
Антене и простирање (АП) Ван. проф. др Миодраг Тасић, ЕТФ БГ
Аутоматика (АУ) Проф. др Сања Вујновић, ЕТФ, БГ Проф. др Слободан Лубура, ЕТФ, Ист.СА, БИХ
Биомедицинска техника (БТ) Ванр. проф. др Милица Јанковић, ЕТФ, БГ Др Јован Петровић, ИНН Винча, БГ
Електроенергетика (ЕЕ) Др Ђорђе Стојић, ИНТ, БГ Доц. др Александар Станисављевић, ФТН, НС Ван. проф. др Младен Бањанин, ЕТФ, Ист.СА, БИХ

Електроника (ЕЛ) Проф. др Марко Димитријевић, ЕФ, НИ Проф. др Божидар Поповић, ЕТФ, Ист.СА, БИХ
Микроелектроника и оптоелектроника (МО) Проф. др Татјана Пешић-Брђанин, ЕТФ, БЛ
Микроталасна техника, технологије и системи (МТ) Проф. др Небојша Дончов, ЕФ, НИ
Метрологија (МЛ) Проф. др Платон Совиљ, ФТН, НС Проф. др Драган Пејић, ФТН, НС
Нови материјали (НМ) Проф. др Весна Пауновић, ЕФ, НИ
Нуклеарна техника (НТ) Ван. проф. др Ковиљка Станковић, ЕТФ, БГ
Рачунарска техника (РТ) Проф. др Владимир Ђирић, ЕФ, НИ Проф. др Игор Тартаља, ЕТФ, БГ Проф. др Александар Јевремовић, УС, БГ Проф. др Данијел Мијић, ЕТФ, Ист.СА, БИХ
Роботика и флексибилна аутоматизација (РО) Проф. др Коста Јовановић, ЕТФ, БГ Проф. др Живана Јаковљевић, МФ, БГ
Телекомуникације (ТЕ) Проф. др Александра Смиљанић, ЕТФ, БГ Проф. др Петар Спалевић, ФТН, КМ Проф. др Ненад Милошевић, ЕФ, НИ Проф. др Мирјана Максимовић, ЕТФ, Ист.СА, БИХ
Вештачка интелигенција (ВИ) Проф. Немања Илић, Рачунарски факултет, БГ